

Краткие экофаунистические заметки

Л. В. Большаков (г. Тула), Д. Е. Татаренко (г. Курск).

***Adscita geryon* (Hübner, 1813) (Lepidoptera: Zygaenidae) — новый вид для Курской области и Центра Европейской России**

L. V. Bolshakov, D. E. Tatarenko. *Adscita geryon* (Hübner, 1813) (Lepidoptera: Zygaenidae) — the new species for the Kursk Area and Centre of European Russia.

При просмотре сложных видов чешуекрылых из коллекции Д. Е. Татаренко был определен по гениталиям очень редкий в Европейской России вид из группы «зеленых пестрянок» (подсем. Procridinae) — *Adscita geryon* (Hübner, 1813). В обзоре К. А. Ефетова [Efetov, 2001] каких-либо местонахождений в Европейской России этого европейского суббореального (лесостепного и степного) вида не приводится. В Поволжье он достоверно известен лишь в Саратовской области [Ефетов, 1998; Anikin et al., 2000]. Для Курской области ранее приводилось всего 6 видов пестрянок рода *Zygaena* F. [Татаренко, 2004], данные из некоторых сопредельных областей не менее скудны. Настоящее сообщение о нахождении *A. geryon* оказывается первым для Курской области, Средне-Русской возвышенности и Центра Европейской России.

Материал. Курская обл., Горшеченский р-н, Новомеловое, 31.05.2003, 1♂, 1♀ (Д. Татаренко).

Местообитание вида находится на юге Средне-Русской возвышенности и включает меловые склоны с присутствием реликтовой кальцефитно-степной растительности (так называемые «сниженные альпы»). Оно пока не вошло в состав ООПТ. В списке растений окрестных памятников природы [Филатова и др., 2004] везде отмечен *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. Виды этого рода являются (по литературным данным) основными кормовыми растениями указанной пестрянки.

Литература. Ефетов К. А. 1998. Фауна пестрянок (Lepidoptera, Zygaenidae) Поволжья // Проблемы энтомологии европейской части России и сопредельных территорий. Тезисы докл. 1-го междунар. совещания (7–11 июня 1993 г. Жигулёвский заповедник). Самара. С. 58–60. — Татаренко Д. Е. 2004. Разнообразие насекомых чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) Курской области, включая отдельные особо охраняемые природные территории // Особо охраняемые природные территории Курской области: состояние, изучение, экологические проблемы. Мат. науч.-практ. конф. (пос. Заповедный, Курская обл., 14 окт. 2004 г.). Курск. С. 117–129. — Филатова Т. Д., Золотухин Н. И., Золотухина И. Б. 2004. Редкие степные сообщества на территории памятников природы Курской области // Там же. С. 129–138. — Anikin V. V., Sachkov S. A., Zolotuhin V. V. 2000. «Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis» 150 years later: changes and additions. Part 2. Bombyces et Sphinges (Insecta, Lepidoptera) // Atalanta. Bd. 31 (1/2). P. 265–292. — Efetov K. A. 2001. A Review of the Western Palaearctic Procridinae (Lepidoptera: Zygaenidae). Simferopol: Crimean State Med. Univ. Press. 328 p.